

OILA FAROVONLIGI DARAJASINI OSHIRISHDA ONA-BOLA
SALOMATLIGI ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462001>

Karimova Raziya Sapayevna

*Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
“Umumkasbiy fanlar” kafedrasi mudiri*

Egamberdiyeva Nazakat Otabayevna

*Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
“Umumkasbiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimizda sog‘lom avlodni shakllantirish, ona va bola salomatligini muhofaza qilish, ona-bola salomatligini asrab-avaylash hamda oila mustahkamligini ta‘minlash to‘g‘risida bayon qilingan.*

Аннотация: *В данной статье рассказывается о формировании здорового поколения в нашей стране, охране здоровья матери и ребенка, охране здоровья матери и ребенка и укреплении семьи.*

Annotation: *This article describes the formation of a healthy generation in our country, the protection of maternal and child health, the protection of maternal and child health and the strengthening of the family.*

Kalit so‘zlar: *oila, mahalla, jamiyat, salomatlik, tibbiy ko‘rik, tarbiya, muxit, muhofaza.*

Ключевые слова: *семья, общество, общество, здоровье, диспансеризация, воспитание, окружающая среда, защита.*

Key words: *family, community, society, health, medical examination, upbringing, environment, protection.*

Ayol borki, olam munavvar. U mehribon uy bekasi, xonadon charog‘boni bo‘lishi bilan bir qatorda kelajagimiz bo‘lmish yosh avlodni dunyoga keltiruvchi ona hamdir. Uning salomatligi jamiyatda sog‘lom muhitning yaratilishida asosiy omildir. Shu bois oila va jamiyatda reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, jismonan va ma‘nan barkamol avlodni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, zamonaviy tibbiy xizmat ko‘rsatishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilinib, ular hayotga tatbiq etilayapti.

Ma‘lumki, jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oilalar qanchalik tinch va totuv, sog‘lom bo‘lsa, shundagina davlat tinch va barqaror ravnaq topishi mumkin. Shu jihatdan, oila qo‘rg‘onining mustahkamligi va unda ma‘naviy jihatlarning shakllanishi hamda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. “Oila” deb atalmish muqaddas makonda farzandlar kamolga yetadi, ulg‘ayadi.

Qadim davrlardan xalqimizda o‘zining shaxsiy farovonligidan ham ko‘ra oilasi shaning baland tutilishi, qarindosh-urug‘lar, qo‘ni-qo‘shnilarga g‘amxo‘rlik qilishning eng birinchi o‘ringa qo‘yilishi—oliy darajadagi milliy qadriyat hisoblangan. Bu borada esa

jamiyat hamda davlat intizomining sarchashmasi bo'lgan oila intizomiga alohida e'tibor qaratilgan.

Oilasida intizom tuyg'usi shakllantirilgan kishilar jamiyat va davlat ishida ham mana shu tuyg'u sohibi sifatida xizmat qiladi, davlatning adolatli qonunlariga chap berishni bo'lsa xayoliga ham keltirmaydi, har bir ishni o'z joyida o'z vaqtida bajaradi. Bunday tartib-intizom butun xalq va millatning sharafiga aylanadi.

Mamlakatimizda sog'lom avlodni shakllantirish, ona va bola salomatligini muhofaza qilish kabi ustuvor vazifalarga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois, respublikamizning barcha hududlarida mazkur yo'nalishda ko'pgina amaliy chora-tadbirlar va keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, homilador ayollar muhofazasi, ularni tibbiy nazorat qilish va doimiy tekshiruvlardan o'tkazib turish birlamchi tibbiyot muassasalaridan tortib, davlat tashkilotlari hamda keng jamoatchilikning kundalik vazifalariga aylanib bormoqda.

Sog'lom bola tug'ilishi masalasiga sog'lom va ahil oila mevasi sifatida qarash zarur. Oila – bu hayot manguligini ta'minlovchi yetakchi va yagona kuch. U muqaddas o'choqdir. Chunki, har bir odam o'zining sog'lom oilasi bag'rida barkamol voyaga yetadi. Uning insoniyat rivojlanishidagi o'ziga xos o'rnini allaqachon jahon hamjamiyati tan olgan. Hozirgi globallashuv davrida esa Vatan ichra mo'jaz Vatan bo'lmish oilaning ahamiyati dolzarb tus oldi. Shu sababli oila institutidan ulkan maqsad – huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida samarali foydalanishimiz zarur.

Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimidagi tub islohotlar samarasi sifatida tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari, oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida eng avvalo onalar va bolalarning malakali va ixtisoslashgan tibbiy xizmatdan keng foydalanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonning eng chekka hududlarida ham aholining yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishi uchun barcha imkoniyat yaratilgan.

Oila–bu muqaddas dargoh bo'lsa, farzandlar esa uning ko'rki, yaprog'i, inson hayotining shirin mevalaridir. Istardimki, har bir ayol o'z sog'lig'iga mas'ul bo'lish barobarida tug'ilajak zurriyotiga ham e'tiborli bo'lsa, undan dunyoga keladigan farzand ham aqlan, ham jismonan sog'lom tug'iladi. Barchamiz ushbu iborani teranroq anglasakda, ba'zan amal qilmaymiz. Lekin bugungi davr, yangilanish va yuksalishlar har tomonlama yetuk va barkamol avlodlar tarbiyasini talab etmoqda. Barcha ota-onalar bu borada birdek mas'ul bo'lib, bolalar sog'ligi haqida qayg'urishsa, qaynota-qaynonalar esa kelinlari salomatligidan boxabar bo'lib, ularni tibbiy nazoratiga e'tiborli bo'lsalar, o'ylaymanki, biz o'ylagan maqsadlarimizga yanada tez va samaraliroq erishgan bo'lardik.

Haqiqatan ham, ona-bola salomatligini asrab-avaylash, avvalo o'zimizga bog'liq. Oilaning bir butunligini yurakdan his etgan inson borki, bu mas'uliyatni chuqurroq anglab yetadi. Shu bois, farzand ko'rish orzusida yurgan aziz ayollarimiz sog'ligi davlat himoyasida ekan, ertamiz kelajagi bo'lgan farzandlar kamolotiga bo'lgan ishonch yanada mustahkamlanib boraveradi.

Xulosa qilib aytganda, agarda ota-ona, farzand, qo'yingki, oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallalarda ham tinchlik va hajihatlikka erishiladi. Mahallalar mustahkam bo'lsa,

davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero, oila farovonligi jamiyat farovonligi asosidir.

Oila mustahkamligini ta'minlashda tajribali, ko'pni ko'rgan otaxon va onaxonlar o'giti, purma'no nasihatlarini, ularning ibratli hayot tarzi ham muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan olganda, jamiyatda yuzaga kelayotgan yangi oilalarga ular turmushi ibrat bo'lsa, tajribasidan o'rganishsa, o'ylaymizki, oila yanada mustahkam va voyaga yetayotgan farzandlar tarbiyasi bo'ladi. Oila qo'rg'oni ma'naviy yetuklik va boy tajriba asosida yanada mustahkamlanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni taziq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. 2019-yil 2-sentabr.

2. Vazirlik, idora va tashkilotda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahat kengashlarini tashkil etish hamda ularning faoliyatini yuritish yuzasidan tavsiyalar – Toshkent, 2020.

3. Yangi pedagogik texnologiyalar (ma'ruza matni). Toshkent-2009-y.

INTERNET MA'LUMOTLAR:

1. [www. "Ziyonet".uz](http://www.Ziyonet.uz)

2. www.google.uz tarmog'idagi ma'lumotlar.